

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485389>

YASHASH HUDUDININIG INTELLEKTUAL RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI: PSIXOLOGIK JIHALTLAR VA IJTIMOYIY-KOGNITIV KO'RSATKICHLAR TAHLILI

Hasanova Barnoxon Ahmadjon qizi

O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi
psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqot shahar va qishloq hududlarida yashovchi o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va psixologik xususiyatlari o'rtasidagi farqlarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari yashash hududi va intellektual ko'rsatkichlar, intellekt turlari, shuningdek, kommunikativ va tashkilotchilik moyilliklari o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni aniqladi. Shahar o'quvchilari mantiqiy-matematik va vizual-fazoviy intellektda yuqori natijalar ko'rsatgan bo'lsa, qishloq o'quvchilari kinestetik va ekzistensial intellektda ustunlik qilgan. Kommunikativ moyilliklar yashash hududi bilan sezilarli bog'liq bo'lib, ijtimoiy interaktsiya va kommunikativ faoliyatga ta'sir qiladi. Tadqiqot natijalari psixologik diagnostika va ta'lim metodikasini hududiy xususiyatlarga moslashtirish zaruratini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** Yashash hududi, intellektual rivojlanish, intellekt turlari, kommunikativ moyillik, tashkilotchilik moyilligi, psixologik diagnostika, shahar va qishloq farqlari.*

Intellektual rivojlanish shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan murakkab jarayon bo'lib, uning shakllanishida yashash muhiti muhim rol o'ynaydi. Shahar va qishloq hududlarining ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va ta'limiy farqlari shaxslarning intellektual va psixologik xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotda shahar va qishloq sharoitida ta'lim olayotgan o'quvchilarning intellektual ko'rsatkichlari, intellekt turlari va

kommunikativ hamda tashkilotchilik moyilliklari o'rtasidagi farqlar va ularning o'zaro bog'liqligi ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi (1983) inson intellektini bir nechta mustaqil, ammo o'zaro bog'liq turlarga bo'linishini taklif qiladi. Shuningdek, R. B. Kettelning madaniy muhitdan mustaqil intellekt testi (1960) intellektni madaniy ta'sirlardan ajratib o'rganishga imkon beradi. V. V. Sinyavsky va B. A. Fedorishinning kommunikativ va tashkilotchilik moyilliklari diagnostikasi (1990) shaxsning ijtimoiy faoliyatini baholashda qo'llaniladi. Ushbu nazariyalar va metodikalar asosida yashash hududi va intellektual rivojlanish o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganish ilmiy asosga ega.

Metodologiya Tadqiqotda 100 nafar o'quvchi ishtirok etdi, ulardan 51 nafari shahar, 49 nafari qishloq maktablarida ta'lim oladi. Intellekt ko'rsatkichlari R. B. Kettelning madaniy muhitdan mustaqil intellekt testi yordamida o'lchandi. Intellekt turlari G. Gardnerning intellekt tiplari anketasi orqali baholandi. Shaxsning kommunikativ va tashkilotchilik moyilliklari V. V. Sinyavsky va B. A. Fedorishinning diagnostika metodikasi yordamida aniqlangan. Ma'lumotlar Mann-Whitney U testi va Spirmen korrelyatsiya mezoni yordamida tahlil qilindi.

Natijalar IQ koeffitsienti bo'yicha yashash hududi farqi statistik ahamiyatga ega emas ($p=0.891$), ammo standartlashtirilgan STEN ko'rsatkichlari va prosentil darajalari bo'yicha shahar guruhining natijalari ancha yuqori ($p<0.01$).

Mantiqiy-matematik, vizual-fazoviy, emotsional shaxslararo va ekzistensial intellekt turlarida yashash hududi bo'yicha sezilarli farqlar aniqlangan ($p<0.05$), verbal yoki lingvistik intellektda farq yo'q ($p=0.494$).

Kommunikativ moyilliklar yashash hududi bilan sezilarli bog'liq ($p=0.000$), tashkilotchilik moyilliklarida farq yo'q ($p=0.170$).

Mantiqiy-matematik intellekt va kommunikativ moyillik o'rtasida salbiy bog'liqlik ($r = -0.189$), verbal intellekt va tashkilotchilik moyillik o'rtasida ijobiy bog'liqlik ($r = 0.301$) aniqlangan.

Mantiqiy-matematik va verbal intellekt turlari bilan IQ koeffitsienti o'rtasida salbiy korrelyatsiya ($r \approx -0.256$), kinestetik va musiqiy intellekt turlari bilan ijobiy bog'liqlik ($r \approx 0.18-0.22$) mavjud.

Muhokama Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashash muhiti shaxsning intellektual rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shahar sharoitida ta'lim olayotgan o'quvchilar ko'proq mantiqiy-matematik va vizual-fazoviy intellektga ega bo'lib, bu ularning ilmiy va texnologik muhitda rivojlanish imkoniyatlari bilan bog'liq. Qishloq hududida esa kinestetik va ekzistensial intellekt ustun bo'lib, bu ko'proq amaliy va hayotiy tajriba bilan izohlanadi.

Kommunikativ moyilliklarning yashash hududi bilan bog'liqligi shaxsning ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqalarini va emotsional intellektini aks ettiradi. Shuningdek, intellekt turlari va kommunikativ/tashkilotchilik moyilliklarining o'zaro murakkab bog'liqligi shaxsning kognitiv va ijtimoiy faoliyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Salbiy korrelyatsiyalar (mantiqiy intellekt va kommunikativ moyillik, verbal intellekt va IQ) shaxsning ichki fikrlash jarayonlari va tashqi ijtimoiy faoliyat o'rtasidagi muvozanatni ko'rsatadi, bu esa psixologik profil va shaxsiy xususiyatlarni aniqlashda muhimdir.

Xulosa

Yashash hududi shaxsning intellektual va kommunikativ xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari ta'lim va rivojlanish strategiyalarini hududiy xususiyatlarga moslashtirish zaruratini ko'rsatadi. Intellektning ko'p o'lchovli tabiati va shaxsning ijtimoiy-kognitiv xususiyatlari o'rtasidagi murakkab munosabatlar psixodiagnostika va ta'lim metodikasini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.
2. Kettel, R. B. (1960). *Culture-Free Intelligence Test*.
3. Sinyavsky, V. V., & Fedorishin, B. A. (1990). *Diagnostics of Communicative and Organizational Inclinations*.
4. Wechsler, D. (1958). *The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence*.
5. Sternberg, R. J. (1985). *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. Cambridge University Press.